

ИНДИКАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЯ

Носиров Бахтиёр Нусратович

Старший преподаватель кафедры программной инженерии Каршинского филиала Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий. nosirovbn@gmail.com tel: +998914543499

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются сферы услуг, эконометрические модели развития коммуникационно-информационного обслуживания населения, в частности, методы индикативного планирования эконометрического моделирования, а также вносятся предложения и рекомендации на основе полученных результатов.

Ключевые слова: сфера услуг, эконометрическое моделирование, имитационная модель, услуги связи и информации, экономические расчеты, статические и динамические параметры, синтез, оптимизация, индикативное планирование, эвристические методы, экономико-математические методы, уравнение регрессии.

Вопросы развития социально-рыночного механизма на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий в нашей стране являются дискуссионными и представляют большой научный интерес. Важной особенностью данного направления является то, что оно ориентировано на увязку решения проблемы формирования рынка интеллектуальных продуктов и услуг с концептуальными вопросами

использования электронной коммерции в повышении качества и механизмов управления в этой сфере.

В Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям дальнейшего развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы определены важные задачи по «внедрению информационно-коммуникационных технологий в экономику, социальную сферу, систему управления». Эффективная реализация этих задач требует более эффективного использования электронной коммерции на рынке интеллектуальных продуктов и услуг в стране и расширения экономической оценки ее эффективности, дальнейшего совершенствования организационно-экономических механизмов электронного правительства.

Использование современных информационных технологий в социально-экономических процессах, развитие технологических процессов, мобильность этих технологий, уровень навыков работников в использовании технологий и другие факторы. Воздействие социальных факторов на занятость сопровождается появлением личностных характеристик (мобильность, мотивированность, стремление к инновациям, стремление к профессиональному развитию, стремление соответствовать квалификационным требованиям), которые формируются в результате достижения высокого уровня благосостояния трудовых ресурсов.

Хотя услуги связи и информации в Узбекистане не так развиты, как электронная коммерция в развитых и развивающихся странах, есть ряд показателей: внимание на уровне правительства, рост числа пользователей Интернета, усовершенствование аппаратного и программного обеспечения, а также онлайн-покупки. рост интереса и других показателей, можно прогнозировать высокий уровень развития этого сектора в ближайшем будущем. В условиях глобального развития цифровой экономики

модернизация экономики, инновационное развитие, построение экономики, основанной на знаниях, являются одними из основных задач сегодняшнего дня и ближайшего будущего.

В экономике нашей страны научные исследования, основанные на эконометрическом моделировании производственных процессов, приобретают все большее значение в совершенствовании механизмов перспективных и наукоемких производств предприятий, повышении эффективности использования производственных мощностей.

В последние годы правительство уделяло большое внимание коммуникации и информации. В стране создано Министерство информационных и коммуникационных технологий, реализуется Стратегия инновационного развития связи и информатизации. По этой причине в нашей стране развиваются новые научные, технические и интеллектуальные виды деятельности. Большинство интеллектуальных продуктов разрабатываются высококвалифицированными специалистами Академии наук, научно-исследовательских институтов, высших учебных заведений, а также региональных унитарных государственных предприятий информатизации, а услуги связи и информации предоставляются на договорной основе.

Коммуникационные и информационные услуги, разрабатываемые или разрабатываемые в государственных органах, научно-исследовательских институтах и высших учебных заведениях, в основном формируются методом индикативного планирования, наблюдается реализация процессов информатизации.

Методология индикативного планирования является важным компонентом методологии индикативного планирования.

В последние годы Узбекистан принимает последовательные меры по развитию цифровой экономики, поэтапно внедряя системы электронной коммерции для обмена электронными документами и услугами для физических и юридических лиц в государственных органах и других организациях. В то же время анализ реального положения дел в сфере показывает, что программные документы разбросаны по причине отсутствия единой информационно-технологической платформы, обеспечивающей интеграцию в централизованную систему данных.

В процессе исследования при расчете индексов используются показатели распределения занятого населения по основным видам экономической деятельности. Они включают следующие 11 основных видов экономической деятельности: сельское, лесное и рыбное хозяйство; промышленность; строительство; торговля; транспортировка и хранение; проживание и питание; услуги связи и информации; финансовая и страховая деятельность; образование; здравоохранение и социальные услуги; искусство, развлечения и отдых. Деятельность, не входящая в основные виды экономической деятельности, обобщается как прочие виды услуг, а в расчетах используется метод Дитрикса (Ditrix) исходя из количества наименований в общей сложности 12 видов экономической деятельности.

Исследование Дитрикс взаимосвязи между экономическим ростом и структурными изменениями основано на *норме NAV* (*NAV - norm of absolute value*) и используется индексе Лилиан (Liliyen).

Норма абсолютного значения является простейшим индикатором для измерения структурных изменений. Этот индекс рассчитывается по следующей формуле:

$$NAV_{s,t} = 0,5 \sum_{i=1}^n |x_{i,s} - x_{i,t}| \quad (1)$$

здесь $x_{i,s}$ а также $x_{i,t}$ s и t в момент времени i - сеть (или занятость) доля в валовом внутреннем продукте.

NAV находится в диапазоне от нуля до единицы, поэтому его очень просто интерпретировать. Это показывает, что изменение содержания в точности равно движению доли отраслей в экономике в целом. Если структура останется неизменной, индекс будет равен нулю. Если изменение во всех секторах максимальное - это значит, что вся экономика полностью изменилась и индекс вместе взятый равен единице.

Индекс Лилии является важным показателем структурных изменений в ряде областей экономических исследований. Индекс Лилии широко используется в литературе по изучению детерминант структурной безработицы как мера структурных изменений в составе занятости. Косвенно он измеряет степень влияния на спрос на труд отраслевых сдвигов в составе продукта (экономики).

Лилиан разработала индекс, который измеряет стандартное отклонение темпов роста сети от периода $t - 1$ до периода t . Для каждого региона страны индекс Лилиан измеряет структурное изменение спроса на разницу в росте доли сети.

На основе структурных изменений степени индекса Лилиана модифицированный индекс Лилиана (MLI – *modified Lilien index* – *модифицированный индекс Лилиана*) рассчитывается следующим образом:

$$MLI_{s,t} = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_{i,s} \cdot x_{i,t} \cdot \left(\ln \frac{x_{i,s}}{x_{i,t}} \right)^2} \quad (2)$$

Низкий уровень MLI означает низкую скорость структурных изменений в экономике, а высокий уровень MLI означает высокую скорость изменений.

Метод индикативного планирования представляет собой совокупность методов разработки, обоснования и анализа сроков системы расчета прогнозов, программ, планов и плановых показателей всех уровней. Индикативный метод планирования – это специфический метод, технический метод, с помощью которого решаются задачи планирования и рассчитываются числовые значения прогнозов, программ и планов.

В связи с различиями в структуре задач индикативного планирования для разработки прогнозов, программ и планов используется несколько методов. К ним относятся: экспертные (оценочные) или эвристические методы; методы социально-экономического анализа; методы прямых инженерно-экономических расчетов; балансовый метод; экономико-математические методы и модели; методы структурного анализа и синтеза.

Таким образом, использование информационных технологий в экономических расчетах при рациональном подходе позволяет фирме увеличить площадь информационных потоков, ускорить информационные потоки, снизить потери и обезопасить свою деятельность.

На основании вышеприведенной информации и показателей можно сказать, что и в этой сфере автоматизация современных национальных инновационных систем, использование высоких технологий является одним из ключевых факторов цифрового и инновационного развития и совершенствования конкретной отрасли.

Использованная литература

1. Приложение №1 к Указу Президента Республики Узбекистан № 4947 от 7 февраля 2017 года «Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы». Lex.uz.
2. ПФ-6079 Государственная программа «Стратегии развития Республики Узбекистан до 2035 года» 5.10.2020 г.

3. Введение в «цифровую» экономику / под общ. ред. А. В. Кешелава. М.: ВНИИ Геосистем, 2017. 28 с.
4. Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по развитию услуг». 27 января 2022 г. Lex.uz.
5. Mukhitdinov Kh.S., Nosirov B.N. Communication and information services to the population of the region. *Journal of Management Value & Ethics* Jan.-March. 2021 Vol. 11 No.01. SJIF 7.201 & GIF 0.626
6. Nosirov B.N. Imitation Model of Development of Communication and Information Services for The Population of The Region. *Journal of Eurasian Research Bulletin*. Vol.5, Febr 2022. Pg. 131, <https://geniusjournals.org/index.php/erb/article/view/653>
7. Saidova M. EDUCATE STUDENTS BY SOLVING TEXTUAL PROBLEMS // *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences* Vol. – 2019. – Т. 7. – №. 12.
8. Saidova M. J. Methods and Importance of Using Innovative Technologies in Learning Center “Decimal” at Teaching Process of Math in Primary Schools // www.auris-verlag.de. – 2017.
9. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. An integrated approach to the use of pedagogical technologies in primary school mathematics // *Middle European Scientific Bulletin*. Volume 8, January 2021, 174
10. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. Improve Pupils' Knowledge and Personal Qualities Through Educational Tools in Elementary Mathematics Classes. *Middle European Scientific Bulletin* Volume 8, January 2021, 173
11. M.J. Saidova. Directions and Content of Educational Information *European journal of issn 2660-9630*. Vol. 12 (2021)
12. Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Karimova Kamola Komilqizi. The Use of Information Technology in Solving Problems in Mathematics Lessons in Elementary School. *European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630)*. Vol. 12 (2021)
13. M.J. Saidova. The Use of Various Forms in Teaching Future Primary School Teachers Through Distance Learning. *Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences (EJHSS)* Vol. 5 (2022): EJHSS. 103–107.
14. M.J. Saidova. Teaching future primary school teachers to pass mathematics lessons through innovative technologies. *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)*. V-5. 254-261